

ITALIA MENO COMPETITIVA! E' UN EFFETTO DEL COSTO DEL LAVORO?

a cura di Rocco Morelli

Secondo stime organizzazioni di consulenza economica, anche nell'anno appena trascorso, il "business environment" dell'Italia risulta essere meno competitivo di quello di Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna e Irlanda e tale rimarrà anche nel periodo 2006-2010.

Il profilo sintetico che la Banca Mondiale traccia per descrivere la nostra economia e la sua posizione relativa rispetto alle altre economie, è illustrato in figura 1. Per un confronto con le altre economie, basta riferirsi al sito della Banca Mondiale.

Per l'Italia si dà quindi per scontato che il deterioramento del livello di competitività sia inequivocabile ed i fattori negativi sono sostanzialmente così individuati:

- una forte dose d'immobilismo che negli ultimi anni

ha impedito di porre mano alle "insufficienze" del sistema economico nostrano (come il costo del lavoro, il regime fiscale, ecc.);

- la performance positiva degli altri paesi che rendono sempre meno attraente (per gli operatori stranieri, ma anche per quelli italiani) la possibilità di operare sul nostro mercato.

Di conseguenza le opportunità di business nel sistema economico italiano si sono fatte e si fanno tuttora sempre più rarefatte.

Il conflitto tra Istituzioni centrali dello Stato e sue Istituzioni periferiche, non è chiaramente citato nelle varie analisi, ma ha certamente una rilevante componente nella stasi economica che ci caratterizza, poiché ciò che viene deciso al "centro" viene poi smentito in periferia e le iniziative di sviluppo rimangono in-

Figura 1
Profilo
sintetico
rilevabile dal
sito della
Banca
Mondiale

Italia Regione: Europa - OECD Categoria di reddito: Alto Reddito - OECD Popolazione: 57.6 milioni PNL pro capite (US\$): 26,120 Stima dell'economia "sommersa" (% PNL): 27.0			
Ease of... (Facilità di...)	Economy rank (Posizione in Classifica)	Best performer (Migliore)	Worst Performer (Peggiora)
Doing Business (Fare Affari)	70	Nuova Zelanda	Congo, Dem. Rep.
Starting a Business (Avviare una Attività)	45	Canada	Angola
Dealing with Licenses (Ottenere Licenze necessarie)	93	Palau	Tanzania
Hiring and Firing (Assumere e Licenziare)	138	Palau	Burkina Faso
Registering Property (Registrare la Proprietà)	48	Nuova Zelanda	Nigeria
Getting Credit (Ottenere Credito)	51	Regno Unito	Cambogia
Protecting Investors (Protezione degli Investitori)	86	Nuova Zelanda	Afghanistan
Paying Taxes (Pagamento Tasse)	102	Maldiva	Bielorussia
Trading Across Borders (Commercio Transfrontaliero)	90	Danimarca	Iraq
Enforcing Contracts (Eseguire Contratti)	76	Norvegia	Timor-Est
Closing a Business (Chiudere una Attività)	40	Giappone	Gaza

TABELLA - A		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Esperto		Stipendio Base Mensile	Oneri Sociali	Costi generali società	Sub-totale	Profitto	Costo Mensile in Sede	Altro	Costo Mensile in campo	Moltiplicatore
Posizione	Nazionalità	EURO	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount		
			% of 1	% of 1	(1+2+3)	% of 4	(4+5)	% of 1		
Project Manager	Italiano	5.896	2.347 0,4	8.726 1,5	16.969	2.545 0,15	19.514	400 0,1	19.914	3,4
Esperto 1	Tedesco	6.323	1.514 0,2	2.066 0,3	9.903	1.485 0,15	11.388	400 0,1	11.788	1,9
Esperto 2	Tedesco	6.323	1.514 0,2	2.066 0,3	9.903	1.485 0,15	11.388	400 0,1	11.788	1,9
Esperto 3	Tedesco	6.323	1.514 0,2	2.066 0,3	9.903	1.485 0,15	11.388	400 0,1	11.788	1,9
Esperto 4	Italiano	4.713	2.734 0,6	6.975 1,5	14.421	2.163 0,15	16.584	400 0,1	16.984	3,6
Esperto 5	Italiano	5.718	4.157 0,7	8.462 1,5	18.337	2.750 0,15	21.087	400 0,1	21.487	3,8
Esperto 6	Italiano	3.871	2.441 0,6	5.729 1,5	12.042	1.806 0,15	13.848	400 0,1	14.248	3,7
Esperto 7	Italiano	4.067	1.918 0,5	6.019 1,5	12.003	1.800 0,15	13.803	400 0,1	14.203	3,5

sprese o risentono di forti vincoli antieconomici. Poi, la sindrome "NYMBY" ("not in my back yard" = "non nel mio giardino") che avviluppa ogni iniziativa sul territorio italiano, è sotto gli occhi di tutti, e anche le grandi opere infrastrutturali, che potrebbero dare un contributo alla ripresa, sono di fatto costrette al palo. Il problema del costo del lavoro, però, ritenuto spesso causa di molti mali, assume particolare rilievo ed è opportuno un esame più approfondito al fine di non confondere la genesi dei problemi che tale costo crea alla competitività italiana con il presunto elevato livello generale dei salari.

Ma, al riguardo, piuttosto che riferirsi a dotti discorsi o commenti che circolano, anche nelle organizzazioni industriali e sindacali, è parso opportuno, al fine di una esemplificativa illustrazione del problema, riferirsi ad un caso concreto della vita professionale, anche per poter dare corpo all'oggettività dell'analisi che diversi osservatori danno per scontata e che vede l'Italia come un Paese sempre meno competitivo (nonostante parte delle ragioni possano essere ricondotte alla elevata qualità dei prodotti italiani in generale).

L'esempio che segue è tratto dalla realtà (che per motivi di riservatezza non può essere qui esattamente referenziata) e si riferisce ad una gara per servizi specialistici in un Paese dell'Est Europeo. La gara, lanciata da una banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, è stata effettuata da una Associazione Temporanea di Imprese Italo-Tedesca, ove la leader-

ship è stata affidata - per questione di detenzione di qualifiche e dimensione di impresa - alla azienda italiana.

Per comprendere i ragionamenti che seguono ed i relativi dati forniti è necessario premettere che secondo le regole di gara il committente, sostanzialmente, riconosce, come compenso al dipendente, tutti i costi che vengono da questi sostenuti, nonché un profitto non superiore al 15%.

Sulla base di tale criterio il committente stesso richiede, per l'offerta economica da presentare in gara, che vengano esattamente indicati per ogni singolo esperto, i dati illustrati in tabella A, che sono soggetti ad audit di verifica:

1. Stipendio base mensile (lordo) dell'esperto.
2. Oneri sociali (previdenziali, assicurativi, ecc.).
3. Costi generali dell'azienda cui appartiene l'esperto (le cosiddette "overhead").
4. Sub-totale (somma delle tre voci precedenti).
5. Profitto (non più del 15% del totale delle prime 3 voci precedenti).
6. Costo mensile in sede (somma delle prime tre voci precedenti + profitto).
7. Altri costi sostenuti.
8. Costi mensili in Campo (che rappresenta il costo per il committente, inclusivo del profitto del consulente).
9. Moltiplicatore: rapporto tra il "Costo mensile in Campo" e "Stipendio base mensile (lordo)" del singolo esperto.

Nell'ambito delle proprie regole, dettate per la preparazione dell'offerta economica, il committente fa rilevare chiaramente che il cosiddetto "Moltiplicatore" deve essere compreso - in situazioni normali - tra i valori 2 e 3. Naturalmente, in dette regole, non viene enunciato alcun espresso divieto a presentare valori superiori a 3 per il Moltiplicatore, ma è naturale conseguenza che "situazioni fuori della normalità", ovvero con valori >3 , vengano investigate dal committente tramite audit e che a suo discrezionale giudizio possano essere legittimamente rifiutate, con pregiudizio per l'assegnazione della gara.

Ciò premesso si vuole quindi procedere ad un esame dei dati - desunti da una realtà italo-tedesca - e riportati in tabella A per vedere la genesi dei valori abnormi (Moltiplicatore >3) che caratterizzano la parte italiana.

Appare immediatamente evidente dalla tabella A che gli stipendi base mensili (lordi) degli esperti tedeschi sono più alti di quelli degli esperti italiani (colonna 1). Ciononostante il costo mensile in campo (colonna 8) degli esperti tedeschi appare molto più basso, e quindi più competitivo, di quelli degli esperti italiani. La ragione di una tale differenza non è quindi riferibile all'elevato livello retributivo della parte italiana, quanto agli elevati oneri sociali (colonna 2) e costi generali dell'azienda di appartenenza (colonna 3) di cui è gravata la parte italiana.

Le conclusioni cui conduce questo piccolo esempio tratto dalla realtà italiana sono presumibilmente di

più ampia portata applicabili non solo al mondo della consulenza tecnica, bensì al mondo del lavoro più in generale.

Il nocciolo del costo del lavoro nel nostro Paese non è assolutamente elevato in sé, in quanto i livelli retributivi medi sono più bassi delle medie europee. Piuttosto, i gravami istituzionali cui sono assoggettate le retribuzioni, insieme agli appesantimenti che le imprese stesse riflettono nei loro costi generali, di cui poi caricano il costo del lavoro, sono una plausibile spiegazione dei motivi che conducono ancora molti a ritenere che una limitazione alla capacità di competizione italiana sia legata al costo del lavoro in sé, ovvero alle retribuzioni.

Il problema della competitività del nostro Paese non è solo un rompicapo per capitani d'azienda, ma è problema di tutti, poiché si tratta di un elemento che sta mettendo a repentaglio il benessere dell'intera economia nazionale e soprattutto delle nostre future generazioni. Una sorta di partnership sociale, pervasa da profonda onestà intellettuale, è sicuramente uno dei modelli che può dare dei risultati positivi, ma per essere attuata richiederebbe solidi esempi a livello politico-istituzionale che purtroppo sembrano tardare a venire da qualunque parte si volga lo sguardo. Di certo abbiamo solo il dovere di sperare ancora che con l'impegno di tutti ed il giusto contributo delle varie parti sociali si possa trovare una soluzione, coinvolgendo nel dibattito anche i rappresentanti delle professioni intellettuali.